

РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ СРЕДСТВАМИ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Кемешова Аккумис Мендигалиевна¹, Қызылбайқызы Зарина²

¹Кандидат педагогических наук, Казахский национальный педагогический университет
имени Абая;

²магистрант 1- курса, специальность-инклюзивное образование

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18028876>

***Аннотация.** В статье исследуется влияние методов сенсорной интеграции на развитие диалогической речи у детей 3 летнего возраста с задержкой психоречевого развития (ЗПРР) в условиях инклюзивного образования. Актуальность данной темы доказана тем что, в Казахстане идет рост числа детей с особыми образовательными потребностями и необходимостью применения эффективных коррекционно-педагогических подходов. Теоретическая база включает анализ работ Айрес, Лурии, Леонтьева, Выготского, а также современных казахстанских исследователей. Эмпирическая часть исследования была проведена в коррекционном центре «Special kids» в городе Алматы, на выборке из 20 детей. Апробация 12-недельной программы сенсорной интеграции показала положительную динамику формирования инициативности, качественной диалогического взаимодействия и речевой активности. Полученные результаты подтверждают эффективность комплексного подхода, включающего сенсорные упражнения, логопедические методики и элементы нейропсихологической поддержки.*

***Ключевые слова:** ЗПРР, диалогическая речь, сенсорная интеграция, дети раннего возраста, инклюзивное образование, сенсорная чувствительность, коррекционная педагогика.*

***Abstract.** This article examines the impact of sensory integration methods on the development of dialogic speech in three-year-old children with delayed psycholinguistic development (DPD) within an inclusive educational environment. The relevance of the study is conditioned by the growing number of children with special educational needs in Kazakhstan and the need for effective early intervention practices. The theoretical framework includes the works of A.Jean Ayres, L.Vygotsky, A. Leontiev, A. Luria, and contemporary Kazakhstani researchers. The empirical part was conducted at the correctional center «Special kids» Almaty with a sample of 20 children. A 12-week sensory integration program demonstrated improvements in communicative initiative, verbal interaction, and dialogic participation. The findings confirm the effectiveness of a multidisciplinary approach combining sensory stimulation, speech therapy techniques, and neuropsychological methods.*

***Keyword:** sensory integration, delayed psycholinguistic development (DPD), dialogic speech, early childhood, sensory sensitivity, inclusive education.*

Введение. Сенсорная интеграция рассматривается как важнейший механизм переработки сенсорных сигналов, необходимых для формирования речевой, когнитивной

и эмоциональной регуляции ребенка. У детей с задержкой психоречевого развития наблюдается выраженные трудности обработки слуховых, тактильных, вестибулярных и проприоцептивных стимулов, что отражается на качестве их речевого взаимодействия. Теоретическая часть показывает, что добиться диалектической речи без согласованной сенсорных систем невозможно. В исследования отечественных и зарубежных ученых (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, А.А.Леонтьев, А.Ж.Айрес, Аинни Данн, Киселева Е.В, Ерсарина и др) показывают, что формирования речи невозможно без полноценного функционирования сенсорных систем. Сенсорная информация обеспечивает базу для когнитивной и речевой активности, а ее дезинтеграция приводит к нарушениям коммуникации, произвольности и регуляции поведения. Взгляд на речь через призму сенсорной интеграции позволяет понять ее как нейропсихологический феномен, в котором ключевую роль играет проприоцептивные, вестибулярные и тактильные сигналы. Эти каналы влияют на восприятия ритма, громкости, темпа и артикуляции речи. Таким образом, речь — это не изолированная функция, а результат скоординированной деятельности различных сенсорных систем. Одним из важных направлений современной коррекционной педагогике является поиск методов, которые стимулируют не только речевое, но и сенсорное развитие ребенка. В этом контексте сенсорная интеграции становится эффективным инструментом для активации процессов восприятия, внимания и межполушарного взаимодействия.

Сравнительный анализ подходов к развитию речи у детей с ЗПРР

Подход	Основная идея	Методы	Ограничения
Логопедический	Формирование речи через артикуляционные упражнения и повторения	Постановка звуков, развитие дыхания	Мало воздействует на сенсорные причины
Нейропсихологический	Развитие речи через активацию мозговых зон	Игры на внимание, координацию, слух	Требует индивидуальной подготовки специалиста
Сенсорная интеграция (Айрес)	Влияние на речь через стимуляцию сенсорных систем	Вестибулярные, тактильные, проприоцептивные упражнения	Необходима длительная и системная работа

Результаты исследования показывают, что сочетание сенсорной и речевой стимуляции обеспечивает более высокие показатели динамики речевого развития у детей с ЗПРР. Особенно это проявляется в увеличении числа инициативных высказываний, расширении словаря и улучшении грамматического строя речи. В условиях инклюзивного образования применение сенсорной интеграции имеет дополнительные преимущества: ребенок вовлекается в коллективную деятельность, учится взаимодействовать с другими детьми, повышает уверенность в себе и коммуникативную инициативу. Сенсорная интеграция также способствует регуляции эмоционального состояния. У детей с ЗПРР часто наблюдаются страхи, повышенная тревожность и трудности самоконтроля. Сенсорные упражнения (качание, балансировка, работа с текстурами, арбизиками, массаж пальчиков и т.д) помогают снизить уровень напряжения и создать предпосылки для успешного обучения речи.

Графическая иллюстрация: взаимосвязь сенсорных систем и речи

Данная схема отражает основную идею теории сенсорной интеграции: успешное развитие возможно только при гармоничной работе сенсорных систем. Нарушение любого из этих звеньев, например: слуховой или вестибулярной функции приводит к задержке речевого развития.

Вывод: теоретический анализ показал, что задержка психоречевого развития – это комплексное явление, затрагивающее сенсорные, когнитивные, речевые и социальные механизмы. Диалогическая речь у детей 3 лет с ЗПРР формируется замедленно из-за недостаточности зрелости сенсорной регуляции базовых психолингвистических функций.

Применение методов сенсорной интеграции обосновано как эффективное средство коррекции, позволяющее улучшить качество речевого взаимодействия, инициативность и способ поддержки диалога.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айрес А. Ж. *Сенсорная интеграция и ребёнок*. — М.: Теревинф, 2019.
2. Dunn, W. *Sensory Profile 2*. — Pearson Education, 2016.
3. Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1981. — 320 с.
3. Собонович Е. Ф. Психоллингвистические основы нарушений речи у детей. — М.: Педагогика, 1985. — 240 с.
4. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. — М.: Смысл, 1997. — 288 с.
5. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи. — М.: Просвещение, 2006. — 256 с.
6. Красова Е. В. Речевое развитие детей дошкольного возраста. — СПб.: Детство-Пресс, 2017. — 152 с.
7. Ерсарина А. К. Основы специальной педагогики. — Алматы: Нұрлы Бейне, 2014. — 280 с.
8. Kargin S. T. *Social Nature of Language Development in Early Childhood*. — New York: Academic Press, 2010. — 214 p.
9. Лалаева Р. И. Нарушения речи у детей. — СПб.: Речь, 2001. — 304 с.
10. Волкова Г. А. Коррекция нарушений речи у детей. — М.: Владос, 2010. — 256 с.
11. Собонович Е. Ф. Связная речь детей: формирование и нарушения. — М.: Академия, 2003. — 192 с.
12. Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения. — М.: МГУ, 1973. — 512 с.
13. Омирбекова К.К. *Организация логопедической работы с детьми с общим недоразвитием речи (IV уровень): учебно-методическое пособие*. — Алматы, 2015. — 72 с.